

**BALIQ USLAYTUĞIN QURAL ATLARINIŇ QARAQALPAQ TILINIŇ
DIALEKTOLOGIYALIQ SÓZLIGINDE BERILIWİ**

A. Tursınbaev

Assistant. Qaraqalpaq mámleketlik universiteti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15615109>

Аннотация. Мақаллада балықшылық кәсібине байланышлы сөзлер һәм балық услайтуғын қураллар һәм олардың мәнісі түсіндірілген.

Таяныш сөзлер: ақанав, ақпа, арқалық, арқалық табан, балогóшкi aw//balakushka, baspay, bekire ġarmaq//bekire qarmaq, bergawbay//bergewbay julim, dunay//duwanay aw, jaġa julim, jaġaġaza, julim//julim aw, keŋ góz shabaq aw, kermaw, kershi, qol qaza//kólġaza, kóterme//kótórmó julim, qabadanaw, qaza, qarmaq.

**НАЗВАНИЯ РЫБОЛОВНЫХ ОРУДИЙ В ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКОМ СЛОВАРЕ
КАРАКАЛПАКСКОГО ЯЗЫКА**

Аннотация. В статье рассматриваются слова, связанные с рыболовным промыслом, а также названия рыболовных орудий и их значения.

Ключевые слова: аканав, акпа, аркалык, аркалык-табан, балогошкi ау // балакушка, баспай, бекіре гармак // бекіре кармак, бергаубай // бергевбай жылым, дунай // дуванай ау, жага жылым, жагагаза, жылым // жылым ау, кең көз шабак ау, кермау, керши, кол каза // көлгаза, көтерме // көтөрме жылым, кабаданау, каза, кармак.

**NAMES OF FISHING TOOLS IN THE DIALECTOLOGICAL DICTIONARY OF THE
KARAKALPAK LANGUAGE**

Abstract. The article explains words related to the fishing industry and names of fishing tools, along with their meanings.

Keywords: akanaw, aqpa, arqalyq, arqalyq taban, balogoshki aw // balakushka, baspay, bekire gharmak // bekire qarmak, berghawbay // bergewbay zhilym, dunay // duwanay aw, zhaga zhilym, zhagagaza, zhilym // zhilym aw, keng göz shabaq aw, kermaw, kershi, qol qaza // kölgaza, köterme // kötörmö zhilym, qabadanaw, qaza, qarmak.

Qaraqalpaq tiliniŇ dialektologiyalıq sózliginiŇ tiykarǵı maqseti tilimizdegi sózlerdi múmkinshiligi barınsha tolıq kirgiziliwi kerek. Qaraqalpaq tiliniŇ leksikologiyası menen leksikografiyasına tiyisli basqa máseleler sıyaqlı, balıqshılıq kásibine baylanıshlı balıq uslaytuǵın qural atları sózlikte kórsetilgen.

Iyun, 2025-Yil

Balıqtı uslaytuǵın qurallar *aqanaw*, *aqpa*, *balógóshki aw*//*balakushka*, *baspay*, *bekire ğarmaq*//*bekire qarmaq*, *berǵawbay*//*bergewbay jilim*, *dunay*//*duwanay aw*, *jaǵa jilim*, *jaǵaǵaza*, *gilim*//*gilim aw*, *keń góz shabaq aw*, *kermaw*, *kershi*, *qol qaza*//*kólǵaza*, *kóterme*//*kótórmó jilim*, *qabadanaw*, *qaza*, *qarmaq* sózlerine túsindirme berilgen.

Sózlikte ***aqanaw*** (A.) – súwen aw; súwen balıqlardı awlaw ushın arnaladı. Súwen tek ğana jaz aylarında (iyun ayının aqırı, iyul, avgust) bolıwına baylanıslı aqan awlarda usı mezgillerde salınadı dep keltirip ótken [3]. Al, T.Begjanovtıń miynetinde *aqan aw* (súwen) sugen aw – kóbinese súwen balıqlarǵa salınadı. Súwen balıqtıń oyını tek jazda ğana bolıp, qısta bolmaydı [1]. Biraq,

Qaraqalpaq tiliniń túsindirme sózliginiń I-IV tomlarında *aqanaw* boyınsha túsiniq berilmegen.

Aqpa (A.) – awdıń túri, kópshilik jaǵdaylarda kól suwına salınadı [3].

Balógóshki aw//***balakushka*** (A.) – balıqshılıq quralınıń bir túri (Mr., Mar., Shege.). Bul sózdiń geypara jerlerde «balakushka» dep aytıluwın da gezlestiriwge boladı (Mr., Qız., P.-tav., Mar.). Balıqshılar aw, na'rete, jilim, balakoshka jetkerip beriw, qayıq, shana, sholpı, h'a'tte kerek dese asay, eskek tayawg'a shekem tayarlatıw – usı Ma'teke g'arrının' moynında (K. Sultanov. «Ájiniyaz», roman... 76-b.).

Salaman kók teńizge,

Balakushka awımdı,

Balakushka awımdı,

(Sh. Mámbetmuratov. «Meniń Aralıw», qosıqlar toplamı, 24-b.)[3].

Baspay (A.) – báhárde, gúzde suwdıń qaytar máhálinde kóller, aydınlardaǵı balıqlardıń kóp jıynalatuǵın jerinen olardı awlaw ushın arnalǵan qural (Mr., Kr., Tkr.).

Baspay bassaq etip talay shalalıq,

Shabaǵıńnan kóp aldandıq, Kegeylim...

(A. Xojanbaev. «Kegeyliniń jaǵasında», qosıqlar toplamı. «Qaraqalpaqstan» baspası, Nókis, 1973, 8-b.) [3].

Al, T.Begjanovtıń miynetinde *baspay* – kóldegi, bólingen suwlardaǵı balıqlardı awlaw ushın qollanıladı. Bunıń eki jaǵıda ashıq boladı [1].

Sózlikte ***bekire ğarmaq***//***bekire qarmaq*** (A.) – bekire balıqtı awlaw ushın arnalǵan qural. Onı temirdiń ushın iyip, mayıspaytuǵın bekkem temirden isleydi. Ushı qaytqanday bolsa qayrap turadı (Mr.). Qarmaqqa jem klenka yamasa qanday bolsa da teri qıstırsa boladı... Qarmaq bir salınsa bir yarım ayǵa shekem salınǵan orınnan ózgertpewge de boladı... (A. Bekmuratov. «Moynaqtıń mayakları»... 56-b.) [3].

Iyun, 2025-Yil

Bergawbay//bergewbay jilim (A.) – baliqtı awlawğa arnalğan jilimnıń túri (Mr.). Onıń ataması rus tilindegi «bereg», «beregovoy» sózlerinen ózlestiriliwi itimal (TB, QTDM, 52) [3]. T.Begjanovtıń miynetinde *bergewbay jilim* – bunıń menen baliqtıń kóp túrleri awlanadı. Atı adam atına baylanıslı qoyılğan bolsa kerek. t. b. [1]. Biraq, Qaraqalpaq tiliniń túsindirme sózliginiń I-IV tomlarında *bergewbay jilim* boyınsha túsiniq berilmegen.

Sózlikte **dunay//duwanay aw (A.)** – dunay dáryasınıń atamasına baylanıslı kelip shıqqan awdıń bir túri (Mr.) dep kórsetilgen [3]. T.Begjanovtıń miynetinde *duwanay aw* – baliqshılar bul awdıń Dunaydan kelgenligin aytadı. Biraq dáslep isleniwi Italiyadan shıqqan deydi jergilikli xalıq. Baliqshılıq kásibinde qollanatuǵın *duwanay aw* quralına túsindirmesi basqa sózliklerde túsiniq berilmegen [1].

Jaǵa jilim (A.) – jazda sentyabr ayına deyin salınadı. Bunı salıw ushın on adam, tórt at kerek. (Mr.) [3]. Qol jazba jıynalğan materiallarda *jaǵa jilim* – jazda salınadı. Bul jilimdi sentyabr ayına deyin paydalanıladı. Buǵan 10 adam 4 at kerek. Aqpa awdıń bir túri. Aqpa kóllerge salınadı.

Jaǵaǵaza (A.) – hárqıylı baliqlardı awlaw ushın baliqshılar qamıstı jenship, onnan baliq awlaw quralın isleydi. Bunı kól, sayız suwlar hám teńiz jaǵalawlarında saladı (Mr.). Q-qaza.

Qaraqalpaq dialektologiyalıq sózlikte usı tiykarda túsindirmesi berilgen [3].

Sózlikte **jilim//jilim aw (A.)** – baliq awlaw quralı. Jurtlar jilimnıń suwǵa sasa//salsa, men qırǵa salaman (Mr.). Bizler jilim menen baliq awladıq. Qısta jilim aw salınadı (Kr., Dob.).

Dizile tartıp kárwanday,

Sudnolar barar aldında,

Ármanı tiri «márjanǵa»

Jilimi batsa aydında

(S. Ziyawov. «Terbeler tolqın»...28-b.) [3].

T.Begjanovtıń miynetinde basqa da jilimnıń túrleri kórsetilgen, qara jilim - baliqshılar bul jilim tuwralı mınaday anıqlama beredi. Bul jilim 8m boladı. Onı on eki adam saladı, al jazda bolsa, on adamǵa jetedi. Xalıq arasında «shawıt jilim» depte ataydı. Qısqı jilim – qısta muzdı oyıp, varatochka ornatıp tartıladı. Sener (siner jilim-seyner) – bul tereń suwlarǵa salınatuǵın jilim.

Shámáyishniy jilim - bunıń menen mayda baliqlar awlanadı. Shámóyki degen baliqtıń túri bar, soǵan shıqqan jilim bunıń tik boyı 40 kezlik boladı. Shómekey jilim – bul jilimnıń kózleri tar, tek eki barmaq boladı. Qazaqtıń shómekey uruwı shıǵarǵan degendi aytadı. Durısında da usılay bolıwı itimal. [1]

Keń góz shabaq aw (A.) – shabaqtı awlaytuǵın awdıń bir túri (Mr.) [3].

Iyun, 2025-Yil

Kermaw (A.) – qis aylarında sazan, shortanlardı awlaw ushin muzdın astına kerip salınatuğın aw. Olardıń kózleri jeti, segiz, eń sońı úsh elige deyin keledi. Muz máwsim de kermaw... (Mr., Shege) [3]. Jıynalğan dala materiallarda *kerme aw* – qis kúnleri sazan, shortanlardı awlaw ushin muzdın astına kirip salınatuğın aw dep túsiniq berilgen.

Kershi (A.) – balıq awlaw quralı, yağny ılaqa, sazandı uslaúğa arnalğan qarmaq. Bir kúni kershi tutup otırsa, kershisine jaqsı balıq túsedi (Qr., Balıq., B., 1, 242). Búgin túni menen Janqolayğa uyqılamay kershi tutayın, quday ońlap bir nárese ile qoysa, sońı aparasań (Q.Ermanov. «Oyanıw»...162-b.) [3].

Qol qaza//kólqaza (A.) – balıqtı awlaytuğın quraldın (qazanın) bir túri. Onın materialı qamıstan islenip, eki awızlı boladı (Mr., Tik.,P.-taw) [3].

Kóterme//kótórmó jılım (A.) – ertede qollanıqan balıq awlaytuğın jılımnıń bir túri. Bunı eki qayıq penen altı adam salatuğın bolqan (Mr.,Mar.,Qız., P.-taw.,Kr,Áb.). Hańqalılardıq derek ullı ushan qayıqtın salıp kiyatırqan kóterme jılımına ilinip shıqadı. (Q.Ermanov... «Balıqshılar qıssası», dástan...103-b.).

Qabadanaw – (A., Q) - balıq awlaytuğın quraldın ataması, jayılp turadı. Onı balıqshılar jipten nárete sıyaqlı etip toqıydı. Awız tárepi úlken, túbi kem-kemnen kishireyip bara beredi.

Taxtakópir rayonındaqı balıqshılıq kásibi menen shuğıllanatuğın adamlardıń sóylew tilinde de «Qabadan» dep ataladı. Biraq bul jerde jıńılq torańıldın shaqasın aralastırıp toqıp, japlarqá saladı. Atalqan sóz Tórtkúl rayonu territoriyasında jasawshı qaraqalpaqlardıń awızeki sóylew tilinde de ushırasadı (Mr., Tkr., Tr., TB, QTDM, 53) [3]. Jıynalqan dala materiallarda qabadan aw – bul jayılp turadı. Balıqshılar jipten náretedey etip toqıydı. Awzı úlken, tıp jaqı barqan sayın kishireyip baradı dep túsindirme berilgen. T.Begjanovtıń miynetinde Qabadan aw-bul jayılp turıladı.

Balıqshılar jipten náretedey etip toqıydı. Awzı úlken, tıp jaqı barqan sayın kishireyip bara beredi. Taxtakópir (1961) rayonında júrgizilgen ekspediciyada «qabadan» dep atalatuğınlıqın ushıratıq. Biraq bul jıńıldan, torańıldın shaqasın aralastırıp toqıp, japlarqá salınadı eken. Tórtkúl rayonında (1962) t. b. bolqan ekspediciyada da «xovodan» formasın ushıratıq (orıssha xobod, xobotina, kryuk, udochka, ribalovniy kryuchek V. Dal, Talkoviy slovar 1881, 1882, tom II, IV) degendi keltiredi.

Qaza (A.) – qamıstan islengen balıq awlaytuğın quraldın bir túri. Onın menen kóldegi, sayız suwlarıdaqı, teńiz jaqalawlarındaqı balıqlardı uslawqá boladı. Qazanın ishine túsken balıq sırtqa shıqıwqá múmkinshilik taba almaydı. Moynaq rayonındaqı balıqshılardıń tilinde «qazadaqı balıq qazandaqı balıq» degen qanatlı sózler de bar (Mr.,QTDM. 53) [3].

Iyun, 2025-Yil

Ata-babamiz qamistan sal keme islep, qaza toqip ta kún kórgen goy, qaza menen shanishpay, qarmaq penen sholpi salıp ta jaw menen talay jil urısıwǵa xalqımnıń qúdireti jetedi (K. Sultanov. «Ájiniyaz», roman... 78-b.).

Qarmaq (A.) – balıqtı awlaw ushıp islengen quraldın túri uslay ataladı. Onıń ótkir ushı bolıp, bekire qarmaq, ilaqa qarmaq t. b. birneshe túrlerge bólinedi (Mr., Mar., Shege., Qız., Q-dár., Kr., Áb., Bósh.). Meniń biliwimshe shayır tili qarmaqtay ótkir (K. Sultanov. «Ájiniyaz», roman... 13-b.) [3].

Juwmaqlap aytqanda, Qaraqalpaq tili dialektologiyası sózliginde berilgen balıq qural atlarınıń túsindirmesinde ayırım atamalarǵa keń túrde túsiniq berilgen. Sózlikte berilmey qalǵan balıq qural atamaları aldaǵı dúziletuǵın sózliklerde inabatqa alıwmız kerek.

Ádebiyatlar

1. Begjanov T. Qaraqalpaq tili dialektologiyasınıń máseleleri. –Nókis: Qaraqalpaqstan, 1971.
2. Qaraqalpaq tiliniń túsindirme sózligi. I-IV tomlar. Nókis, 1982
3. Nasırov D.S., Dospanov O.D. Qaraqalpaq tilinin' dialektologiyalıq so'zligi. – No'kis: Qaraqalpaqstan, 1983.
4. "NEW RENAISSANCE" xalqaro ilmiy jurnalida -. -444-446, 2024-jıl Balıq uslaytuǵın qural atlarınıń qaraqalpaq tiliniń túsindirme sózliginiń tórt tomliqta beriliwi
5. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL «GLOBALSCIENCE AND INNOVATIONS 2021: CENTRAL ASIA» I.Yusupov shıǵarmalarında balıqshılıq kásibine baylanıslı sózler 24-25-b
6. SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD: CHALLENGES OF THE XXI CENTURY" Ótesh shayır shıǵarmalarında balıqshılıq kásibine baylanıslı sózler 27-28-b.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH